

КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: “ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ОБРАЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНОГО ПРАВА ЧЕЛОВЕКА”

Машарипова Садокат Абдуллажонова

университет “Мамуна”, негосударственное высшее учебное заведение

Хорезмская область, город Хива

Abstract: Current academic article describes quality education as one of the peoples’ rights. Furthermore, you have a chance to acquire information about the relationship between education and studying foreign languages as the English language. The positive effects of foreign language learning are widely discussed here.

Key words: education, rights, quality education, person, Motherland, world sciences, humanitarian sciences, the English language.

Аннотация: Данная научная статья описывает качественное образование в качестве основного права людей. Более того вам предоставляется возможность ознакомиться с информацией о связи между образованием и изучением иностранных языков в примере английского языка. Положительные стороны изучения иностранного языка широко обсуждаются в статье.

Ключевые слова: образование, права, качественное образование, личность, Родина, мировые науки, гуманитарные науки, английский язык.

Рождаясь на этот свет человек, не выбирает родителей, которыми он будет воспитываться, государство, в котором он будет жить, место учебы и многое другое [2]. Но как человек каждый из нас имеет свои определенные права, такие как право на жизнь, право на свободу, право на медицинское обслуживание, и конечно же, отдельное место отводится образованию [3]. Каждый гражданин нашей планеты в праве получить качественное образование, так как оно является основным стержнем в построении благородной личности. Образование включает в себя, в первую очередь, воспитание, а также знание мировых наук, в том числе и овладение

надлежащими навыками и компетенциями [1]. Известно, что образование и воспитание не могут существовать отдельно друг от друга. Качественное образование и воспитание в жизни общества и в жизни личности является ключевым фактором в определении качества жизни граждан. Именно эти две составляющие играют решающую роль в том, какой наша планета будет через несколько десятилетий. Ведь основная задача каждого поколения – оставить после себя достойное поколение, которое способно улучшить жизнь на земле, решая окружающие проблемы мирными путями [1].

Образование это совокупность мировых наук, таких как точные науки (математика, информатика), естественные науки (биология, астрономия), социально-гуманитарные (языки, история) и прикладные науки (медицина) [2].

Следует подчеркнуть, что образование в любом государстве не преподносится молодому поколению обделяя преподавание языка, как родного так и иностранного. Как основной инструмент общения- знание родного языка также тесно связано с культурой данного народа. История определенного языка складывалась основываясь на традиции и обычаи народностей [5]. Стоит отметить, что знание родного языка на должном уровне выделяет личность среди остальных как грамотного человека, и подобные люди ,соответственно, заслуживают уважения в академических кругах, так как грамотная речь и владение родным языком являются индикаторами интеллигентности.

Ровно, так же как и иметь право на качественное образование, человеку должны быть представлены возможности и соответствующие условия для изучения мировых языков, особенно таких как английский. Учеными доказано, что изучение именно иностранного языка помогает задействовать новые нейроны в мозге посредством новой ранее неизученной информации. Вследствие этого, мозг человека всегда находится в должном темпе и это не позволяет стареть мозгу, параллельно избегать заболеваний, связанных с мозгом в пожилом возрасте, таких как деменция и полная и/или частичная амнезия и т.п. Если выше были перечислены положительные стороны изучения английского языка для одного человека, то стоит уделить внимание на то какую

пользу может получить целое общество. Преподнесение качественного образования, включая и преподавание иностранного языка в качестве английского молодому поколению является неотъемлемой частью создания достойного поколения нашим предкам [5]. Не зря существует узбекская народная пословица как “til bilgan – el biladi”, что в переводе на русский означает: тот, кто знает язык свободен в общении с другими народами и национальностями. Также немецкая певица и актриса когда-то сказала на вес золота слова: “Что бы ты ни делал для своих детей, в определенном возрасте они упрекнут тебя за это. Единственное на чем нужно настаивать, так это на изучении иностранных языков. Этого они тебе простят.” С ее слов очевидно, что даже если родитель/родители будет прилагать все усилия чтобы обеспечить своего наследника ярким будущим, но в определенный момент ребенок может быть не согласен с определенным решением родителя/родителей, а вот преподавание и обеспечение нужных условий для изучения иностранного языка для ребенка фактически не имеет отрицательных сторон [5].

Так как английский язык находится в списке мировых языков, его знание способно открыть большинство дверей в перспективное будущее как отдельно взятой личности, так и целых сообществ [5]. К примеру, если студент финансового/экономического или медицинского направления знает английский на хотя бы базовом уровне и способен общаться с коренными носителями языка, то данному студенту предоставляется возможность обучения по обменной программы студентов из зарубежных стран. Или же, существуют множество грантов на основе, которых студенты могут учиться на бакалавриате или продолжить магистратуру и так далее.

Все вышеперечисленные программы базируются на том, чтобы новые кадры накопили иностранного опыта в своей области и применяли свои знания и практики во благо родины и общества [4].

Значит, каждый рождаемый на этот свет человек должен получить доступ к образованию в особенности к достойным условиям изучения иностранных языков [3]. В общем, изучение иностранного языка для развивающегося

организма вносит свой вклад в правильное развитие структуры мозга человека. Когда личность получает информацию, связанную с иностранным языком, то в это время в мозге у человека активируются положительные клетки, которые играют один из важнейших ролей в формировании правильной психики детей так, как человек изучает новый инструмент общения. Таким образом, молодому поколению дается не только практические и теоретические знания и материалы, но и надлежащим способом формируется психика ребенка, что базирует фундамент личности и социально и биологически [5].

В заключении, каждый рождаемый на этот свет человек имеет право на образование. Образование же, в свою очередь, должно быть качественным и должно преподноситься каждому новому поколению вкупе с воспитанием. В дополнении к мировым знаниям и наукам, молодое поколение имеет право на изучение иностранных языков. Следовательно, иностранный язык должен быть одним из мировых, таких как английский. Английский язык способен не только просвещать жизненный путь ребенка, но и целого государства.

Список использованной литературы:

1. “Качественное образование- проблемы и пути решения”, М.Р. Хайдарова, 2023
2. “Качественное образование как важнейший фактор социализации”, Довженко, 2008
3. “Конституционное право на образование”, А. Плотников, 2015
4. “Право на образование и образовательная политика государства: международные стандарты нормативно-правовые аспекты”, А. Жукова, 2007
5. “Изучение английского языка: перспективы и возможности”, Н.С. Мкртычева, 2013